

ZARRALAR QARSHIK KOEFFISIYENTNING O'ZGARISHINI HISOBGA OLINGAN
HOLDA ARALASHMALARNI TOZALASH JARAYONINI MODELASHTIRISH

S.K.Jafarov

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Kompyuter ilmlari kafedrasida katta o'qituvchisi.

+99893-922-3907, sanatbek@urdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14845134>

Annotatsiya. Aylanma barabanli markazdan qochma kuch asosida ishlaydigan tozalash qurilmadagi zarralar harakati va ularning qarshilik koeffitsientlarini ifodalaydigan chiziqsiz oddiy differensial tenglamalar sistemasi ko'rinishdagi sochuluvchan aralashmalarni tozalash jarayonining matematik modeli va sonli hisoblash algoritmlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: matematik model, sonli usullar, Kutta-Merson, hisoblash tajribasi.

Kirish. Respublikamizning rivojlanishining ustuvor yo'nalishlaridan biri qishloq xo'jalik xomashyosi, umumiy iste'mol mahsulotlari, yoqilg'i-suyultiruvchi materiallar va boshqalarni tayyorlash, saralash, separatsiya qilish hamda qayta ishlash uchun ishlatiladigan yangi texnika, uskunalar va texnologiyalarni yaratish hamda mavjudlarini takomillashtirishdan iboratdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, don aralashmalari va boshqa quyma mahsulotlarni, shuningdek suyuq eritmalarni ajratish, saralash texnologik jarayonning (TP) asosiy bosqichlaridan biri sifatida un, moy va yog' sanoati korxonalarida keng qo'llaniladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, texnologik jarayonni (TJ) kompleks tadqiq etish uchun samarali vositani ishlab chiqish zarur. Bu vosita tadqiqot ob'ektlarini matematik apparat – matematik model, algoritim va dasturiy ta'minot bilan almashtirish imkonini berishi lozim.

Masalaning qo'yilishi. Saralash va tozalash jarayonlari texnologik bosqichlarning bir qismidir. Umumiy donni tozalash jarayoni aralashmalarni olib tashlaydigan, donning sifatini yaxshilaydigan va uni keyingi qayta ishlashga tayyorlaydigan bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Donli mahsulotlarni tozalash jarayonining matematik modelini keltirish uchun kuchlar balansi tenglamasidan foydalanamiz (rasm-1).

$$F_n + F_N + F_G + F_s + F_p + F_k = 0. \quad (1)$$

Bu yerda $F_n = mR\dot{\varphi}$, $F_N = mR\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2$ - markazdan qochma kuch enersiyasi; F_N - normal reaksiya kuchi; $F_G = mg$ - og'irlik kuchi; $F_s = fF_N$ - OXY kordinatalar tizimidagi zarra

xarakatining qarshilik kuchi; $F_p = fF_n$, $F_p = mR\frac{d^2\varphi}{dt^2}$ - ko'chish kuchi;

$F_k = 2m\dot{\varphi}\omega$, $F_k = 2mU\frac{d\varphi}{dt}$ - koriolisov kuchi inersiyasi; $\varphi = \Omega t + \psi \sin \omega t$

Rasm-1. – Silindrik shakldagi sentrafugali separatoridagi zarralar harakati sxemasi.
Shuni ta’kidlash kerakki, ishqalanish kuchi nisbiy tezlik vektoriga qarama-qarshi yo’naltiriladi (4-rasm) va nisbiy tezlikni quyidagicha aniqlash mumkin:

$$V_{nis} = \sqrt{U^2 + V^2}.$$

Ushbu kuchlarni klassik mexanika qonunlaridan foydalanib (1) tenglamaga qo’ysak va bir qancha almashtirishlar kiritdik silindrik shakldagi sentrafugali separatoridagi zarralar harakati traektoriyasini ifodalaydigan oddiy differensial tenglamalar tizimi ko’rinishidagi quyidagi matematik modelga ega bo’lamiz [1-2]:

$$\begin{cases} \frac{dU}{dt} = R\psi\omega^2 \sin \omega t - f[RP^2 + 2UP] \frac{U}{\sqrt{U^2 + V^2}}; \\ \frac{dV}{dt} = g - f[RP^2 + 2VP] \frac{V}{\sqrt{U^2 + V^2}}. \end{cases} \quad (2)$$

$P = \Omega + \psi\omega \cos \omega t$, va zarraning tinch turgan paytdagi tezligi

$$t=0 \text{ da } U(0) = 0; V(0) = 0; \quad (3)$$

Bu yerda U , W - zaralarning gorizantalva vertikal o’qlar bo’ylab aralashish tezliklari, Ω - silindrning aylanma burchak tezligi; R - silindrning radiusi, ω - tebranish chastotasi, ψ - tebranish amplitudasi, $f_1 = f + 0,5 \cdot d\rho_v C_d S / m$ - qarshilik koeffitsienti, d - zarra diametri, ρ_v - zarra jichligi, C_d - zarra shakl koeffitsienti, S - zarra havo qarshiligi bo’yicha yuzasi, m - zarra massasi.

Zarrachaga ta’sir qiluvchi asosiy kuchlar.

[10] ishda ko’rsatilgandek don havo oqimida harakatlanayotganda quyidagi kuchlar harakat qiladi. Bular: $F_{gr} = mg$ - og’irlik kuchi; $F_{sp} = \frac{1}{2} C_d \rho A \mathcal{G}^2$ - aerodinamik qarshilik kuchi va boshqa kuchlar, masalan, ko’tarish kuchi yoki turbulentslik kuchlari.

Shakl koeffitsienti va aerodinamik qarshilik.

$\Phi(t)$ - shakl koeffitsienti zarraning aerodinamik qarshiligi bilan bog’liq bo’lib, uni C_d - aerodinamik qarshilik koeffitsienti orqali ifodalash mumkin. Zarra shaklining o’zgarishi aerodinamik qarshilikka ta’sir qiladi, agar shakl koeffitsienti vaqt o’tishi bilan tasodifiy tarzda o’zgarishini inbotga olib, aerodinamik qarshilik koeffitsientni quyidagi ifoda yordamida hisoblash mumkin:

$$C_d(t) = C_d^0 \Phi(t). \quad (4)$$

Bu yerda: C_d^0 - aerodinamik qarshilik koeffitsientning boshlang'ich holati, $\Phi(t)$ - Shaklning o'zgarishlarini tasvirlaydigan vaqtga bog'liq tasodifiy funksiya.

Shakl koeffitsientining stokastik tabiati. -haotik shakl o'zgarishini modellashtirish uchun tasodifiy jarayonni kiritish mumkin. $\Phi(t)$ shaklning og'ishi tasodifiy tebranishlarga ega bo'lgan

shovqin jarayoni sifatida tavsiflanishi mumkin:

$$\frac{d\Phi(t)}{dt} = -\alpha\Phi(t) + \sigma W(t)$$

(5)

Bu yerda: α - Shaklning o'rtacha qiymatiga qaytish tezligini belgilovchi susayish koeffitsienti, σ - Shaklning tasodifiy o'zgarishlarining intensivligi, $W(t)$ - tasodifiy tebranishlarni simulyatsiya qiluvchi standart Wiener jarayoni. Shunday qilib, shakldagi xaotik o'zgarishlarni hisobga olgan holda zarracha tezligi uchun to'liq stokastik differensial tenglamani tenglamalar tizimi sifatida yozish mumkin:

$$1. \quad \text{Zarra tezligi: } m \frac{d\mathcal{G}(t)}{dt} = mg - \frac{1}{2} C_d^0 \Phi(t) \rho A \mathcal{G}^2. \quad (6)$$

$$2. \quad \text{Tasodifiy shakl o'zgarishi: } m \frac{d\Phi(t)}{dt} = -\alpha\Phi(t) + \sigma W(t). \quad (7)$$

Oddiy differensial tenglamalar (2) boshlang'ich shartlari (3) bilan Eyley usuli, Runge-Kutta usuli, Kutta-Merson prognoz, korreksiya va boshqa bir qancha xisoblash metodlari yordamida yechimni olish mumkin.

Metod Kutta-Merson. Bu metod aniqlikka erishish uchun h qadamni avtomatik ravishda tezkorlik bilan tanlash lozim.

Differensial tenglamaning ko'rinishi

$$\begin{cases} \frac{dU_x}{dt} = F_1(t, U_x, V_y) \\ \frac{dV_y}{dt} = F_2(t, U_x, V_y) \end{cases}.$$

Taqribiy echimlarning u_{i+1} va v_{i+1} qiymatlari quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi.

$$\begin{cases} u_{i+1} = u_i + \Delta u_i; \\ v_{i+1} = v_i + \Delta v_i; \end{cases} \quad \text{Bu yerda } \begin{cases} \Delta u_i = h \cdot (X_1 + 4X_4 + X_5) / 6 \\ \Delta v_i = h \cdot (Y_1 + 4Y_4 + Y_5) / 6 \end{cases}$$

Bu yerda

$$\begin{aligned} X_1 &= F_1(0, u_0, v_0); \quad Y_1 = F_2(0, u_0, v_0); \\ X_2 &= F_1(t+h/3, u_0 + X_1/3, v_0 + Y_1/3); \\ Y_2 &= F_2(t+h/3, u_0 + X_1/3, v_0 + Y_1/3); \\ X_3 &= F_1(t+h/2, u_0 + X_1/6 + X_2/6, v_0 + Y_1/6 + Y_2/6); \\ Y_3 &= F_2(t+h/2, u_0 + X_1/6 + X_2/6, v_0 + Y_1/6 + Y_2/6); \\ X_4 &= F_1(t+h/2, u_0 + X_1/8 + 3 \cdot X_3/8, v_0 + Y_1/8 + 3 \cdot Y_3/8); \\ Y_4 &= F_2(t+h/2, u_0 + X_1/8 + 3 \cdot X_3/8, v_0 + Y_1/8 + 3 \cdot Y_3/8); \\ X_5 &= F_1(t+h, u_0 + X_1/2 - 3 \cdot X_3/2 + 2 \cdot X_4, v_0 + Y_1/2 - 3 \cdot Y_3/2 + 2 \cdot Y_4); \\ Y_5 &= F_2(t+h, u_0 + X_1/2 - 3 \cdot X_3/2 + 2 \cdot X_4, v_0 + Y_1/2 - 3 \cdot Y_3/2 + 2 \cdot Y_4); \end{aligned}$$

Ushbu metodning ustunligi shundan iboratki, h ning yuqori darajalarini o‘z ichiga olgan qatorning hadlarini tashlab yuborish hisobiga hosil bo‘lgan ε xatolik

$$\begin{cases} u\varepsilon = (2 \cdot X_1 - 9 \cdot X_3 + 8 \cdot X_4 - X_5); \\ v\varepsilon = (2 \cdot Y_1 - 9 \cdot Y_3 + 8 \cdot Y_4 - Y_5); \end{cases}$$

Formullar bilan aniqlanadi. Shu bilan birga h qadamni o‘zgarish mezoni quyidagicha hisoblaniladi.

$$h = \begin{cases} h/2; \text{agar } (u\varepsilon > \varepsilon \cdot \Delta u \text{ va } v\varepsilon > \varepsilon \cdot \Delta v); \\ 2 \cdot h; \text{agar } (u\varepsilon \leq \varepsilon \cdot \Delta u / 32 \text{ va } v\varepsilon \leq \varepsilon \cdot \Delta v / 32); \end{cases}$$

Bu metod doimiy h qadam bilan olingan metodlarga qaraganda 20% gacha hisoblashlarni kamaytirishga yordam beradi.

3. Natijalarni taxlil va muhokama qilish usuli

Qo‘yilgan masala sonli integratsiya qilish uchun 3-tartibli Kutta-Merson usuli qo‘llanildi va Python muhitidan foydalangan holda dasturiy vosita ishlab chiqildi.

Rasm-2b rasmdagi egri chiziqlardan ko‘rinib turibdiki, silindrning aylanish tezligi ortishi bilan silindirdagi zarrachalarning gorizontalar harakat tezligi ortadi. $\Omega = 12$ 1/s qiymatida agregat bunkeriga kiruvchi zarrachalar og‘irlik kuchining ta‘siri ostida vertikal ravishda pastga tushadi (Rasm 2c). Hisoblash tajribalari natijasida aniqlandiki, zarrachalarning nisbiy harakat tezligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir etuvchi asosiy fizik-mexanik xususiyatlar zichlik, massa, chiziqli o‘lcham va havo oqimi. Zarrachalar shakli koeffitsientining xaotik o‘zgarishi asossida ba‘zi zarrachalarning traektoriyasi yo‘nalishni o‘zgartirishi mumkin (Rasm 2a).

Rasm. 2a. Silindrning turli burchak tezliklarida zarrachalarning nisbiy harakatining traektoriyasi

Rasm. 2b. Silindrning turli burchak tezliklarida zarrachalarning gorizontalar harakat tezligi

Rasm. 2c. Silindrning turli burchak tezliklarida zarrachalarning vertikal harakat tezligi

4.Xulosa

Don mahsulotlarini dastlabki ishlash bir qator texnologik jarayonlardan iborat bo‘lib (saralash, saqlash, tashish, quritish, tozalash, ajratish va boshqalar), o‘ziga xos texnologik zanjirni tashkil etadi.

Soniy hisob-kitoblar tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, silindrning aylanish tezligi oshishi bilan zarrachalarning silindr ichidagi harakat tezligining gorizontalar komponenti ortib boradi.

Hisoblash tajribalari shuni ko‘rsatdiki, zarrachalar harakatining nisbiy tezligiga bevosita ta’sir qiluvchi asosiy fizik-mexanik xususiyatlar zichlik, massa, chiziqli o‘lchamlar, shuningdek, zarralarining zichligidir.

Shahsiy kompyuterda olingan sonli hisob-kitoblarni batafsil tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, agregatning burchak tezligi, tebranishlarining chastotasi hamda amplitudasi markazdan qochma separatorlarning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini yaxshilashga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Adabiyotlar

1. *Palvanov B. Y., Jafarov S.K, Zarnigor Y., "Modeling and Numerical Solving of the Process of Separating Grain Mixtures by a Centrifugal Separator," 2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE), Novosibirsk, Russian Federation, 2023, pp. 1590-1593, doi: 10.1109/APEIE59731.2023.10347700.*
2. *B. Y. Palvanov, S. K. Jafarov and G. R. Matlatipov, "Mathematical Model and Numerical Experiment for the Study of the Problem of Separation of Bulk Mixtures on a Pneumatic Separator," 2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Altai, Russian Federation, 2024, pp. 2580-2586, doi: 10.1109/EDM61683.2024.10615143.*
3. *Bozorboy Palvanov, Gayrat Matlatipov, Sanatjon Jafarov; Numerical modeling of technological process of separation of the mixture at the constrained particle movement. AIP Conf. Proc. 11 March 2024; 3045 (1): 020013. <https://doi.org/10.1063/5.0197648>*